

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 323

Noviembre 2023

PRESENCIA DE *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803)
(DISCOCEPAHLINAE) Y *Podisus fuscescens* Dallas, 1851
(ASOPINAE) (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) EN
MERIDA, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA

Maritza Alarcón & Dalmiro Cazorla

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803): hembra, vista dorsal (foto por Gabriel Alarcón).

**PRESENCIA DE *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius 1803)
(DISCOCEPAHLINAE) Y *Podisus fuscescens* Dallas, 1851
(ASOPINAE) (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) EN
MERIDA, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA**

Maritza Alarcón¹ & Dalmiro Cazorla^{2,*}

RESUMEN

Se reporta la presencia en Las Parroquias Juan Rodríguez Suárez y Osuna Rodríguez de la ciudad de Mérida (Municipio Libertador), estado Mérida, en la región andina de Venezuela, de las especies de pentatómidos (“chinchas hediondos”) (Heteroptera: Pentatomidae) *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803) (Discocephalinae, Discocephalini) y *Podisus fuscescens* Dallas, 1851 (Asopinae). Adicionalmente, se describen varios casos teratológicos en adultos (macho y hembras) de *A. sepulcralis*.

Palabras clave: Asopino, chinchas hediondos, discocefalino, registro, teratologías, Venezuela.

DOI: 10.5281/zenodo.10211431

¹Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

²Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Apartado 7403, Coro 4101, Estado Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

ABSTRACT

PRESENCE OF *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803) (DISCOCEPAHLINAE) AND *Podisus fuscescens* Dallas, 1851 (ASOPINAE) (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) IN MERIDA, MERIDA STATE, VENEZUELA

The pentatomid (Heteroptera: Pentatomidae) stink bug species *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803) (Discocephalinae, Discocephalini) and *Podisus fuscescens* Dallas, 1851 (Asopinae) are recorded in Las Parroquias Juan Rodríguez Suárez and Osuna Rodríguez of the city of Merida (Libertador municipality), Merida State, Venezuelan Andes region. In addition, several teratological cases are described in adults (male and females) of *A. sepulcralis*.

KEY WORDS: Asopine, stink bug, discocephaline, record, teratologies, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Los “chinchas verdaderos” (*true bugs*) Pentatomidae comúnmente denominados como “chinchas hediondos o apestosos” (*stink bugs*) por el olor fuerte que emiten sus glándulas odoríferas, es la familia más diversa y abundante dentro de la superfamilia Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha), además de que presentan una amplia distribución geográfica; este grupo de insectos posee importancia económica debido a que varios de sus integrantes constituyen plagas relevantes de cultivos de interés agrícola o se les implementa como bio-controladores en el manejo integrado de plagas; además, el taxón tiene importancia bio-ecológica como parte integrante de la Biosfera (Goula y Mata 2015, Grazia *et al.* 2015, UNDP 2016, Dellapé *et al.* 2018, Rider *et al.* 2018, Rider 2023).

De las más de dos centenas de especies de “chinchas hediondos o apestosos” registradas en Venezuela, para el estado Mérida (región andina) se han reportado casi tres decenas de las mismas (Alarcón y Cazorla 2020, 2022_a, 2022_b, 2022_c, 2023, Cazorla 2021).

En el presente trabajo, se documenta la captura de dos especies de “chinchas hediondos” en la ciudad de Mérida, Municipio Libertador, en la región andina de Venezuela. Adicionalmente, se registran las plantas hospedantes o asociadas con los taxones de pentatómidos y se presentan varios casos teratológicos en adultos (macho y hembras) de una de las especies.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre Julio y Noviembre de 2023, se capturaron manualmente en horas diurnas (8:00 a 12:00 hrs.) varios ejemplares adultos de “chinchas hediondas” (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). De estos, 1 espécimen negruzco-pardo oscuro se colectó sobre césped (gramínea no identificada; Poaceae) (Figuras 1-13), dentro de complejo habitacional de apartamentos en La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34'11"N, 71° 11'52"O; 1323 m). Los restantes ejemplares de “chinchas hediondas” (N= 6; Figuras 14-69) de coloración negruzca y castaño claro-amarillento se capturaron sobre plantas de *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, avocado; Lauraceae) (Figura 70) y *Petiveria alliacea* L. (anamú, mapurite, hierba de gallinitas, múcura; Petiveraceae) (Figura 71); dichas plantas se encuentran cultivadas en área del peridomicilio de vivienda ubicada en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08° 33'32.84"N, 71° 11'59.38"O; 1269 m). Ambos sitios de captura se encuentran ubicados en el municipio Libertador de la ciudad de Mérida, estado Mérida, región andina, con una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976).

Los “chinchas hediondas” se transportaron para su estudio al Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela.

Para el proceso de identificación taxonómica de los heterópteros se siguieron las descripciones, claves y/o figuras de los trabajos de Ruckes (1964), Thomas (1992), Fernandes y Grazia (2006), Grazia *et al.* (2015), Brugnera *et al.* (2020), Rider (2023) y en datos nivel identificación de la plataforma digital iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/>). La identificación y descripción de las teratologías se hizo siguiendo trabajos de Dallas (1926), Balazuc 1952 y Tazsakowski y Kaszyca-Tazsakowska (2020). Para las mediciones (en mm) de los segmentos anatómicos se usó micrómetro ocular previamente calibrado. Las plantas fueron identificadas de acuerdo a descripciones dadas en sitio *on line* de POWO (2023). Los insectos están depositados en la colección de artrópodos del LAPEX, Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela.

Figuras 1-3: *Podisus fuscescens* Dallas, 1851. Macho. 1. Habitus, vista dorsal. 2. Vista dorsal ampliada de cabeza. 3. Vista ampliada de pronoto.

Figuras 4-6: *Podisus fuscescens* Dallas, 1851. Macho. 4. Vista ampliada de parte de escutelo, hemélitros y conexivo. 5. Vista ampliada de escutelo. 6. Vista ampliada de parte terminal de hemélitros.

Figuras 7-9: *Podisus fuscescens* Dallas, 1851. Macho. 7. Habitus, vista ventral. 8. Vista ventral ampliada de cabeza y tórax. 9. Vista ampliada de esternitos terminales.

Figuras 10-13: *Podisus fuscescens* Dallas, 1851. Macho. 10. Habitus, vista lateral. 11. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica (la flecha señala la glándula odorífera). 12. Vista ampliada de parte de protibia. 13. Vista ampliada de glándula odorífera (flecha).

RESULTADOS Y DISCUSION

Con el estudio morfo-taxonómico de los especímenes de “chinchas hediondas” (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) capturados en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez y La Parroquia Osuna Rodríguez de la ciudad de Mérida (municipio Libertador, estado Mérida), se pudo identificar dos especies: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius 1803) (Discocephalinae, Discocephalini) (N= 4 hembras y 2 machos) (Figuras 14-69) y *Podisus fuscescens* Dallas, 1851 (Asopinae) (N=1 macho) (Figuras 1-13).

Descripción de anomalías

Hembras (Figuras 26-37; Tabla 1).

Ejemplar 1

Hembra con teratosis en escutelo y hemélitro derecho. Las teratologías aparecen ser del tipo de las hemiterias. En el caso del escutelo, se detectó en el lado posterior derecho deformación con hiperpigmentación; en el lado posterior izquierdo, estos rasgos anatómicos se presentan normales. En el caso de los hemélitros, se presentaron malformaciones en el hemélitro derecho; así, a nivel medio del borde derecho exhibe abultamiento negruzco muy conspicuo, y en región posterior presenta hiperpigmentación marrón; el hemélitro izquierdo aparece normal (Figuras 26-29; Tabla 1).

Ejemplar 2

En este caso, se trata de hembra con teratosis en hemélitro izquierdo (hemiteria) y en todas las patas derechas (oligomerias). En el caso de los hemélitros, se presentaron malformaciones a nivel del hemélitro izquierdo, en el que prácticamente se observó la desaparición de casi la totalidad de sus componentes; el hemélitro derecho aparece normal. En lo que respecta a las anomalías apendiculares, se trata de todas las patas derechas (delantera, media y posterior) que se presentaron oligoméricas, las cuales solo exhibieron en la mayoría de los casos, las coxas y los trocánteres; los componentes anatómicos de las patas izquierdas aparecen normales (Figuras 30-37; Tabla 1).

Tabla 1: Medidas (mm) en especímenes (hembras, macho) de *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius 1803) con teratosis.

Ejemplar	Carácter	Hembra						
Hemélitro								
1	Derecho	6,46						
	Izquierdo	6,33						
2	Derecho	7,11						
	Izquierdo	3,89						
	Patas	Coxa	Trocánter	Fémur	Tibia	Tarsómeros	Total	
	Delanteras							
	Derecha	0,90	0,96	0,98	-	-	2,84	
	Izquierda	0,94	0,98	2,01	2,01	1,00	6,94	
	Medias							
	Derecha	0,89	0,90	-	-	-	1,79	
	Izquierda	0,91	0,98	3,00	2,38	1,00	8,27	
	Posteriores							
	Derecha	0,92	0,98	-	-	-	1,90	
	Izquierda	0,93	0,99	3,72	3,71	1,31	10,66	
3	Patas	Macho						
	Delanteras							
	Derecha	0,88	0,89	-	-	-	1,77	
	Izquierda	0,89	0,90	2,49	1,68	0,99	6,95	
	Posteriores							
	Derecha	0,88	0,90	-	-	-	1,78	
Izquierda	0,86	0,89	-	-	-	1,75		

Macho (Figuras 58-69; Tabla 1).

Ejemplar 1

Este ejemplar de macho presentó teratosis en cuatro sitios anatómicos, incluyendo cabeza (hemiteria), pronoto (hemiteria), escutelo (hemiteria) y patas (anterior derecha y posteriores; oligomerias). En la superficie dorsal de la cabeza (Figuras 58, 60-63) y el pronoto (Figuras 58-59, 64-66), se observaron espinas que no se presentan en individuos que aparecen normales. En relación con el escutelo (Figuras 58-59), el mismo mostró una reducción o decrecimiento anormal en región terminal. En relación con la pata anterior derecha y las posteriores, presentan oligomerias unilaterales, debido a que carecen de la mayoría de sus segmentos anatómicos (fémur, tibia, tarsómeros); el resto de las patas aparecen normales (Figuras 67-69; Tabla 1).

Figuras 14-15: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). 14. Hembra, habitus: vista dorsal. 15. Vista dorsal de habitus de varias hembras y un macho (flecha).

Figuras 16-18: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Hembra. 16. Vista dorsal ampliada de cabeza. 17. Vista parcial ampliada de escutelo y hemélitro. 18. Vista ampliada de escutelo.

22

23

24

25

Figuras 22-25: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Hembra. 22. Habitus, vista lateral. 23. Habitus, vista dorsal. 24. Habitus, vista ventral. 25. Vista ventral ampliada de genitalia externa.

Figuras 38-39: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Macho. 38. Habitus, vista dorsal. 39. Vista dorsal ampliada de cabeza.

Figuras 40-42: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Macho. 40. Habitus, vista ventral. 41. Vista dorsal ampliada de cabeza. 43. Vista ampliada de antena.

Figuras 47-48: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Macho. 47,48. Vista ampliada de genitalia externa (las flechas señalan los parámetros). Escala: 0,5 mm.

49

50

51

Figuras 49-51: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Macho. 49. Vista ampliada de proceso mediano de tergito VII (flecha). 50,51. Vista ampliada de genitalia externa (las flechas señalan los parámetros). Escala: 0,5 mm.

Figuras 54-55: *Antiteuchus tripterus* (Fabricius, 1787). Macho. 54, 55. Vista ampliada de genitalia externa (las flechas señalan los parámetros). Escala: 1 mm.

Figuras 56-57: *Antiteuchus tripterus* (Fabricius, 1787). Macho. 56, 57. Vista ampliada de genitalia externa (las flechas señalan los parámetros). Escala: 0,5 mm.

Los integrantes del género *Antiteuchus* Dallas, 1851 como los de la subfamilia Discocephalinae, son fitófagos y de distribución Neotropical, siendo el taxón de la subfamilia con mayor número de especies (Grazia *et al.* 2015). Para Venezuela, se han reportado 8 especies, incluyendo *Antiteuchus macraspis* (Perty, 1833), *Antiteuchus melanoleucus* (Westwood, 1837), *Antiteuchus mixtus* (Fabricius, 1787), *Antiteuchus panamensis* Ruckes, 1959, *Antiteuchus rufitarsus* Rolston, 1993, *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius 1803), *Antiteuchus tatei* (Ruckes, 1958) (*species inquirenda*) y *Antiteuchus tripterus* (Fabricius 1787) (Fernandes y Grazia 2006, Grazia *et al.* 2015, Cazorla 2021). Para el estado Mérida (región andina), solo se ha documentado la presencia de *A. tripterus* (Alarcón y Cazorla 2020, Cazorla 2021). *A. sepulcralis* se distribuye en Bolivia, Brasil, Trinidad y Tobago y Venezuela (Grazia *et al.* 2015). Para el territorio nacional, se le ha documentado en tres entidades federales [**estado Delta Amacuro**: Río Amacuro (08°32'00"N, 60°28'00"O), Sauaraokro, Municipio Antonio Díaz; **estado Monagas**: Caripito (10°06'40"N, 63°06'17"O; 17-48 m), Municipio Bolívar; Jusepín (09°45'26"N, 63°27'51"O; 102 m), Municipio Maturín; **estado Táchira**: Pregonero (8°01'10"N, 71°45'55"O; 1260 m), Municipio Uribante; San Cristóbal (7°46'05"N, 72°13'56"O; 810-1350 m), Municipio San Cristóbal] (Ruckes 1964, Becker y Grazia 1971, Fernandes y Grazia 2006, Cazorla 2021). Acá se presenta el **primer registro** documentado de *A. sepulcralis* para el estado Mérida (región de los Andes).

Durante las capturas de ejemplares de *A. sepulcralis* fue notorio y relevante que los mismos se presentaran de forma simpátrica con los de *A. tripterus*, la cual es abundante en la ciudad de Mérida (Alarcón y Cazorla 2020) y puede ser confundida cromáticamente con los imagos de aquélla. Como bien señalan Fernandes y Grazia (2006), las hembras de *A. sepulcralis* son “fácilmente reconocibles porque tienen una coloración dorsal amarillo-anaranjada con rayas longitudinales castañas”. Los machos de *A. sepulcralis* se diferencian de sus pares de *A. tripterus*, entre otros caracteres morfológicos, por presentar proceso medio del tergito VII alargado, expandido en el ápice y prominente, y carecer de un mechón denso de pelos largos a cada lado de la superficie ventral, junto a los ángulos postero-laterales del pigóforo; además, resalta la forma reniforme del lóbulo lateral del parámetro de *A. tripterus* (Ruckes 1964, Fernandes y Grazia 2006).

De acuerdo con las fuentes bibliográficas consultadas, *Antiteuchus sepulcralis* se le ha asociado con especies de plantas de varias familias, incluyendo las de interés agrícola: [*Annona muricata* L. (guanábano; Annonaceae); *Glycine max* (soya), *Bauhinia* L., *Erythrina fusca* Lour. (Fabaceae); *Hibiscus pernambucensis* Arruda, *Hibiscus tiliaceus* L., *Theobroma cacao* L. (cacao) (Malvaceae); *Oryza sativa* L. (arroz; Poaceae); *Macadamia* F. Muell. (Proteaceae)] (García 1979, Fazolin y Ledo 1997, Santos y Albuquerque 2001, Firmino 2013, Tapias-Múnera y Gaviria-Rivera 2018, Cazorla 2021, Rider 2023).

La captura de *A. sepulcralis* en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida sobre *Persea americana* (aguacate, avocado; Lauraceae) y *Petiveria alliacea* (anamú, mapurite, hierba de gallinitas, múcura; Petiveraceae) aparecen como **nuevos registros** para esta especie de pentatómido. Sin embargo, aún se requiere realizar estudios más amplios para determinar si ambos taxones botánicos constituyen plantas hospedantes de *A. sepulcralis*.

En trabajos previos, hemos documentado la presencia de teratosis en otras dos especies de discocefalinos presentes en Venezuela: *Coriplatus depressus* White, 1842 y *A. tripterus* (Alarcón y Cazorla 2021, 2022_d); subfamilia donde el reporte de anomalías morfológicas es escaso.

En el presente trabajo no se presentaron inconvenientes en el proceso de identificación taxonómica de los ejemplares anómalos de *A. sepulcralis*, esto a pesar de que se detectaron teratosis en hasta cuatro sitios anatómicos. Sin embargo, es importante documentar, como hemos venido insistiendo en otros taxones de heterópteros, la presencia de las anomalías morfológicas especialmente las de tipo bilateral, ya que eventualmente se pueden cometer errores de identificación; esto es más resaltante en lo referente a caracteres morfológicos diagnósticos y en especies muy afines morfológicamente, tal como en el presente trabajo entre *A. sepulcralis* y *A. tripterus*, las cuales habitan de manera simpátrica en la ciudad de Mérida.

Desconocemos si la aparición de malformaciones en los ejemplares de *A. sepulcralis* se debe a factores externos o a los de tipo endógeno; sin embargo, las teratosis podrían considerarse como posibles “bioindicadores sensibles” de contaminación en determinadas áreas, especialmente las urbanizadas (Hesse-Honegger & Wallimann 2008, Schwerk *et al.* 2021, Alarcón y Cazorla 2022_e).

Podisus Herrich-Schaeffer, 1851 es un género de “chinchas hediondos” depredadores de la subfamilia Asopinae compuesto por 35 especies con distribución Neártica y Neotropical; siendo reportadas 9 especies para Venezuela, que incluyen a *Podisus aenescens* (Stål, 1860), *Podisus congrex* (Stål, 1862), *Podisus crassimargo* (Stål, 1860), *Podisus fuscescens* Dallas, 1851, *Podisus pallipes* (Dallas, 1851), *Podisus sagitta* (Fabricius, 1794), *Podisus semialbus* (Walker, 1868), *Podisus thomasi* Lemaître, Roell & Brugnera, 2021 y *Podisus ventralis* (Dallas, 1851) (Thomas 1992, Grazia *et al.* 2015, Brugnera *et al.* 2020, 2024, Cazorla 2021, Roell *et al.* 2021, Castro-Huerta *et al.* 2022, Rider 2023).

El estatus taxonómico de los taxones de *Podisus* ha presentado numerosos inconvenientes, y de hecho se le considera como un “verteadero taxonómico” dentro de Asopinae; especialmente debido a que este género muestra una amplia variedad morfológica (Brugnera *et al.* 2020). Tal es el caso de *Podisus fuscescens* Dallas, 185, especie a la cual Brugnera *et al.* (2020) le revalidaron

su estatus taxonómico debido a que previamente se le había considerado como sinonimia de *Podisus sagitta* (Fabricius, 1794) (Thomas 1992).

Brugnera *et al.* (2020) consideraron que las principales diferencias entre *P. sagitta* y *P. fuscescens* corresponden a: “en *P. sagitta*: segmento labial IV es contrastantemente más oscuro que el anterior (último tres segmentos más oscuros que segmento I en *P. fuscescens*), márgenes antero-laterales de pronoto más pálidos que el disco (concolor en *P. fuscescens*), ángulos humerales agudos y fuertemente dirigidos hacia adelante (lateralmente dirigidos en *P. fuscescens*), superficie ventral pálido-amarillo (marrón o marrón oscuro en *P. fuscescens*), márgenes posteriores de gonocoxitas VIII sinuosos (cóncavos en *P. fuscescens*), cabeza de parámetros con dos ramificaciones (subtriangulares en *P. fuscescens*), procesos superiores de borde dorsal subrectangular (reniforme en *P. fuscescens*)”.

La distribución de *P. fuscescens* en Venezuela abarca cuatro entidades federales [Estado Mérida: Sur de Chiguará (8° 40'15"N, 71° 24'13"O; 450 m), Municipio Sucre; estado Miranda: 2 km S.O. de Caucagua (10° 16'56"N, 66° 22'38"O; 300 m), Municipio Acevedo; estado Yaracuy: 24 km al oeste de Nirgua (10° 09'09"N, 68° 33'59"O; 1300 m), Municipio Nirgua; estado Zulia: Kasmera, Río Yasa, Sierra de Perijá (9° 56'36"N, 72° 44'57"O; 270 m), Municipio Machiques de Perijá](Brugnera *et al.* 2020, Cazorla 2021). El reporte de *P. fuscescens* para el estado Mérida se hizo a 450 m de altitud en el municipio Sucre; por lo tanto, la captura del ejemplar dado acá aparece como el **Primer registro** de la especie a 1323 m de altitud en La Parroquia Osuna Rodríguez, municipio Libertador de la ciudad de Mérida.

Del trabajo de Brugnera *et al.* (2020) también aparece significativo resaltar que los reportes de *Podisus distinctus* (Stål, 1860) para Venezuela en realidad corresponden a *P. fuscescens*, las cuales presentan diferencias morfológicas distintivas a nivel de pronoto y genitales de ambos sexos; la distribución de *P. distinctus* se restringe a Brasil, mientras que la de *P. fuscescens* es más amplia (México, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina) (Brugnera *et al.* 2020).

A *Podisus fuscescens* se le tiene como una especie de asopino con hábitos depredadores generalistas (Da Silva *et al.* 2022).

60

61

Figuras 60-61: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Ejemplar 1 de macho con teratosis en cabeza, pronoto, escutelo y patas. 60, 61. Vista ampliada de cabeza (las flechas señalan espinas).

62

63

Figuras 62-63: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Ejemplar 1 de macho con teratosis en cabeza, pronoto, escutelo y patas. 62,63. Vista ampliada de región anteocular de cabeza (las flechas señalan espinas).

64

65

66

Figuras 64-66: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Ejemplar 1 de macho con teratosis en cabeza, pronoto, escutelo y patas. 64, 65,66. Vista ampliada de parte de pronoto (las flechas señalan espinas).

Figura 67: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Ejemplar 1 de macho con teratosis en cabeza, pronoto, escutelo y patas (flechas). 67. Habitus, vista ventral.

68

69

Figuras 68-69: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Ejemplar 1 de macho con teratosis en cabeza, pronoto, escutelo y patas (flechas). 68. Vista ventral ampliada de región torácica (Flecha blanca: pata anterior derecha; flechas amarillas: patas posteriores). 69. Vista ampliada de patas posteriores (flechas).

70

71

Figuras 70-71: *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius, 1803). Plantas asociadas.
70. *Persea americana* Mill. 1768 (Lauraceae). 71. *Petiveria alliacea* L.
(Petiveriaceae).

AGRADECIMIENTOS

Al Ing. Gabriel Eduardo Alarcón Mendoza y Elisabeth Alarcón por su valiosa ayuda en captura y fotografiado de los insectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2020) Registros de Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) y sus plantas hospedantes en el estado Mérida, Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 221: 1-39.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2021) Descripción de dos casos de anomalías bilaterales en *Coriplatus depressus* White, 1842 (Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae) de Mérida, estado Mérida, Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 249: 1-16.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2022_a) Presencia de *Apateticus lineolatus* Herrich-Schaeffer, 1851 (Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 266: 1-17.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2022_b) Primer registro en Venezuela de *Chlorocoris (Chlorocoris) sororis* Thomas, 1985 (Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae: Chlorocorini), con la descripción de la hembra y los estadios ninfales I, II, III. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 285: 1-38.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2022_c) Dos nuevos registros de Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 286: 1-46.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2022_d) Descripción de casos teratológicos en *Antiteuchus tripterus* (Fabricius 1787) (Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae: Discocephalini). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 253: 1-19.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2022_e) Nuevos registros de Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) en las regiones andina y nor-oriental de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 292: 1-80.

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2023) Presencia de *Podisus congrex* (Stål, 1862) (Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 305: 1-14.

BALAZUC J. (1952) La tératologie des hémiptères et groupes voisins. Annales de la Société Entomologique de France, 120: 17-66.

BECKER M. & GRAZIA-VIEIRA J. (1971) Contribuição ao conhecimento da superfamília Pentatomoidea na Venezuela (Heteroptera). Iheringia (Zool.), 40: 3-26.

BRUGNERA R., ROELL T., CAMPOS L. & GRAZIA J. (2020) Taxonomy of widespread Neotropical species of *Podisus* Herrich-Schäffer (Hemiptera: Pentatomidae: Asopinae): redescription of *P. distinctus* (Stål, 1860) and revalidation of *P. fuscescens* (Dallas, 1851). Zootaxa, 4751 (3): 546-562.

BRUGNERA R., GRAZIA J. & SOARES M. A. (2024) *Podisus sagitta* (Fabricius) does not occur in Brazil: a corrigendum to Oliveira-Júnior *et al.* 2021. Brazilian Journal of Biology, 84: e255757.

CASTRO-HUERTAS V., GRAZIA J., FORERO D., FERNÁNDEZ F. & SCHWERTNER C. (2022) Stink bugs (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) of Colombia: An annotated checklist of species. Zootaxa, 5097(1): 1-88.

CAZORLA D. (2021) Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. Revista Nicaragüense de Entomología, 234: 1-134.

DA SILVA I. M., MENDES DE SÁ V. G., PEDROSA A.R. P., CABRALDOS SANTOS M.J., LEITE G. L. D., SOARES M.A & ZANUNCIO J. C. (2022) Ideal period for mating females of the predator *Podisus fuscescens* (Dallas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae). Revista Colombiana de Entomología, 48 (2): e11699.

DALLAS E. D. (1926) Anomalías en coleópteros chilenos. Revista Chilena de Historia Natural, 30: 73-83.

DELLAPÉ G., COLPO K., MELO M., MONTEMAYOR S. & DELLAPÉ P. (2018) Biodiversity of Coreoidea and Pentatomidae (Heteroptera) from Atlantic forest protected areas. Insights into their conservation. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 90 (1): 109-122.

EWEL, J., MADRIZ A. & JR. J. TOSI (1976) Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2a edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 670 pp.

FAZOLIN F. & LEDO A. (1997) Épocas de ocorrência e medidas de controle dos insetos associados aos frutos da gravioleira, em Rio Branco, Acre. EMBRAPA—CPAF-Acre. Circular Técnica, 13, Rio Branco, Acre, Brasil 20 pp.

FERNANDES J. & GRAZIA J. (2006) Revisão do gênero *Antiteuchus* Dallas (Heteroptera, Pentatomidae, Discocephalinae). Revista Brasileira de Entomologia, 50(2): 165-231.

FIRMINO J. (2013) Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) Da Mata Atlântica do estado de Alagoas. Mestrado em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos, Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Ciências Biológicas, Maceió, Brasil 55 pp.

GARCIA J. (1979) Levantamento e fenología de Coleópteros e hemípteros asociados ao cacauero no Pará. Tese Mestrado, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Curso de Mestrado em Entomologia, Piracicaba, São Paulo, Brasil 74 pp.

GOULA M. & MATA L. (2015) Clase Insecta, Orden Hemiptera, Suborden Heteroptera. Revista IDE@ - SEA, 53: 1-30.

GRAZIA J, PANIZZI A, GREVE C, SCHWERTNER C, CAMPOS L, GARBELOTTO T. & FERNANDES J. (2015) Stink Bugs (Pentatomidae). Pp. 681-756. In: (Panizzi A., J. Grazia) (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands.

HESSE-HONEGGER C. & WALLIMANN P. (2008) Malformation of True Bug (Heteroptera): A Phenotype Field Study on the Possible Influence of Artificial Low-Level Radioactivity. Chemistry & Biodiversity, 5 (4): 499-539.

PAZ-NETO A., QUERINO R. & MARGARÍA C. (2015) Egg Parasitoids of Stink Bugs (Hemiptera: Coreidae and Pentatomidae) on Soybean and Cowpea in Brazil. Florida Entomologist, 98(3): 929-932.

POWO (2023) Plants of the world on line. Facilitated by the Royal Botanic Garden, Kew. <http://www.plantsoftheworldonline.org/> (Accesado noviembre 2023)

RIDER D., SCHWERTNER C., VILIMOVÁ J., REDEI D., KMENT P. & THOMAS D. (2018) Higher systematics of Pentatomoidea. Pp. 25-204. In: McPherson J. (Ed). Invasive Stink Bugs and Related Species (Pentatomoidea): Biology, Higher Systematics, Semiochemistry, and Management. CRC Press, Florida, EUA.

RIDER D. (2023) Pentatomoidea home page. <https://www.ndsu.edu/pubweb/~rider/Pentatomoidea/index.htm> (Accesado Noviembre 2023)

ROELL T., BRUGNERA R. & LEMAÎTRE V. (2021) Lost and found - Discovery of the presumed lost type of *Arma pallipes* Dallas new synonymy and description of two new species of *Podisus* Herrich-Schäffer (Hemiptera: Pentatomidae: Asopinae). Zootaxa, 4958(1):570-584.

RUCKES H. (1964) The genus *Antiteuchus* Dallas, with descriptions of new species (Heteroptera, Pentatomidae, Discocephalinae). Bulletin of the American Museum of Natural History, 127(2): 47-102.

SANTOS A. & ALBUQUERQUE G. (2001) Custos ecofisiológicos do cuidado maternal em *Antiteuchus sepulcralis* (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae). Neotropical Entomology, 30(1): 105-111.

SCHWERK A., KLICH D. & WÓJTOWICZ E. (2021) A remarkable teratological case in *Carabus violaceus* L. (Coleoptera: Carabidae) from Poland. Periodicum Biologorum, 123(1-2): 41-43.

TAPIAS-MÚNERA J. & GAVIRIA-RIVERA A. (2018) Reporte de los fondos del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego. Lista de Pentatomorfa: del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego. Boletín del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, 10(3): 6-27.

TASZAKOWSKI A. & KASZYCA-TASZAKOWSKA N. (2020) Teratological cases of the antennae in the family Aradidae (Hemiptera: Heteroptera). Scientific Reports, 10: 1027.

THOMAS D. (1992) Taxonomic synopsis of the asopine Pentatomidae (Heteroptera) of the Western Hemisphere. Thomas Say Foundation Monograph. Entomological Society of America Vol. 16, Maryland, EUA 156 pp.

UNDP (2016) National Biodiversity Strategies and Action Plans: Natural Catalysts for Accelerating Action on Sustainable Development Goals. Interim Report. United Nations Development Program. Dec 2016. UNDP, New York, N.Y. 10017.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.